

Milliy o'quv dasturini joriy etish asosida yangilanayotgan darsliklar.

O. X. Axmadqulova,

A. Avloniy nomidagi xalq ta'limi

muammolarini o'rganish va istiqbollarini

belgilash ilmiy-tadqiqot instituti magistranti

Annotatsiya: Darslik – davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'quv dasturi asosida didaktik, metodik, pedagogik-psixologik, estetik va gigiyenik talablarga javob beradigan, o'quv fanining mavzulari to'liq yoritilgan holda ishlab chiqiladigan, nazariy ma'lumotlardan tashqari amaliy-tajriba va sinov mashqlarini qamrab olgan kitob shaklidagi o'quv nashri.

Kalit so'zlar: milliy o'quv dasturi, darslik, ko'nikma, kompetensiya, dastur, ta'lim, malaka talabi, o'zgarishlar.

Vazirlar mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limini davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-qarori orqali O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim tizimini qayta shakllantirish va xalq ta'limini jahon andozalari darajasida tashkil etishga qaratilgan vazifalar keltirilgan. 2022-yil 11-mayda "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" prezident farmoni bilan tasdiqlandi.

Milliy o'quv dasturi – har bir sinf bosqichi yakunida o'quvchilardan kutiladigan natijalarni hamda bir sinfdan keyingi sinfga o'tishni va o'quvchi qanday natijalarni qo'lga kiritishi kerakligi va baholash jarayonini tushuntirishda yo'nalish beruvchi hujjatdir.

Milliy o'quv dasturida quyidagilar yetakchi o'rin tutadi:

- izchillik, uzviylik, uzluksizlik,

–jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, fan, texnika va ilg'or texnologiyalar rivojining istiqbollari, xalqaro ta'lim standartlari darajasining mavjud holatini inobatga olish asosida, ta'lim mazmunini jahon ta'lim standartlariga moslashtirish;

– ishlab chiqarish, fan va ta'lim integratsiyasini ta'minlash.

2020 yilda yaratilishi boshlangan milliy o'quv dasturlarida XXI asr ehtiyojlaridan kelib chiqib o'quvchilarda shakllanishi kerak bo'lgan ko'nikmalar belgilangan.

Dastur tarkibi 6 ta qismdan iborat: umumiy o'rta ta'limning malaka talablari; umumta'lim fanlarining konsepsiyalari; umumiy o'rta ta'limning o'quv rejasi; umumta'lim fanlarining o'quv dasturlari; umumta'lim fanlarini o'qitish metodologiyasi; baholash tizimi. Bu komponentlarning atiga 3 tasigina eski Davlat ta'lim standartlari

(DTS)da mavjud bo'lgan. Yangilanayotgan Milliy dasturda esa ular mukammallashtirilib, xalqaro standartlarga moslashtirilgan holda joriy etilmoqda.

Respublika ta'lim markazdan olingan malumotlarga qaraydigan bo'lsak, Miilliy o'quv dasturi 22 fan doirasida har bir fanga alohida dastur ishlab chiqish rejalashtirilgan. Bu loyihalarni amalga oshirish uchun 246 nafar ekspert, shu jumladan, maktab o'qituvchilari, metodistlar, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari hamda UNICEF va USAID tashkilotlaridan xalqaro ekspertlar jalb qilingan.¹⁶

1-2 – sinflar uchun 2021-2022-o'quv yilida 252 nomdagi yangi zamonaviy darsliklar, o'quvchi mashq daftarlari vapedagoglar uchun o'quv qo'llanmalar joriy qilindi.

Milliy o'quv dasturini maktablarga 2025 yilgacha bosqichma-bosqich joriy qilish rejalashtirilgan. Buning uchun keyingi o'quv yiliga milliy o'quv dasturi asosida 3, 6, 7, 10 sinflar uchun 431 nomda va undan keyin 4, 5, 8, 9, 11 sinflar uchun 582 nomda o'quv-metodik qo'llanmalar tayyorlanishi rejalashtirilgan.

Bu metodik qo'llanmalarda o'quvchilarning kognitiv ko'nikmalari, tanqidiy va ijodiy fikrlashi, ko'p savodlilikni rivojlantirishga e'tibor berilgan.

Umumiy o'rta ta'limning malaka talablari umumta'lim fanlari bo'yicha ta'lim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, o'quv yuklamalari hajmiga hamda ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablardan iborat bo'lib, u quyidagicha:

Bilim – o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish.

Ko'nikma – o'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish.

Malaka – o'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish.

Kompetensiya – mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati.

Ushbu malaka talablarini o'zida mujassamlashtirgan har qanday o'quvchi kelajakda o'z o'rnini topadi va dunyo standartlariga labbay deb javob bera oladi.

Yangilanayotgan darsliklarimizdagi muhim o'zgarishlardan:

- Ona tili va o'qish savodxonligi fani kiritildi (amaldagi ona tili va o'qish fanlarining soatlari hajmini saqlagan holda);
- tabiatdagi jarayonlarni sodda va qiziqarli tushuntirish va o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida yangi “Tabiiy fan” (Science) dasturi yetakchi xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqildi;

¹⁶ <https://www.gazeta.uz/oz/2021/12/20/school/>

- matematika fanini sodda va qiziqarli tilda tushintirish maqsadadi fanning dasturi to'liq qayta ko'rib chiqildi;
- o'quvchilarni vatanparvarlik va bag'rikenglik tamoyillari asosida mediasavodxon va tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, maqsadga intiluvchan fuqaro qilib tarbiyalash maqsadida "Tarbiya" fani joriy qilindi¹⁷;

Ilg'or fikrlaydigan, qat'iyatli, o'z maqsadi sari harakat qiladigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, muammoni ijobiy yechadigan shaxslar jamiyat taraqqiyoti uchun kerak. Bunday shaxslar iqtisodiyotni rivojlantira oladi, jamiyatni boshqara oladi, hayotimizni o'zgartira oladi. Milliy o'quv dasturida XXI asr ko'nikmalarini singdirish orqali shunday shaxslarni tarbiyalashga harakat qilinmoqda.

Foydalanilgan manbalar:

1. 2022 – 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022-yildagi PF-134-son farmoni va uning 1-ilovasi - // Elektron manba. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/-6008663?query=milliy%20dastur#sr-1>
2. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 06.04.2017 yildagi 187-son qarori va uning 1-ilovasi - // Elektron manba. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/-3153714>
3. 2025 yilda barcha maktablar to'liq milliy o'quv dasturiga o'tadi.
- // Elektron manba. O'zbekiston Milliy axborot agentligi sayti: <https://www.gazeta.uz/oz/2021/12/20/school/>

¹⁷ <https://lex.uz/docs/-4885018>